

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 8 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

OILAVIY DISKURS PERLOKUSIYASI

Madumarova Ziyodaxon Latibovna
Andijon davlat universiteti dotsenti

Annotatsiya: *Ushbu tadqiqot oilaviy diskursda perlokusiya, ya'ni so'zlovchining so'zlari orqali tinglovchida yuzaga keladigan ruhiy holatlar yoki harakatlarni o'rganadi. Pragmalingvistik yondashuv nuqtai nazaridan, diskurs so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi kommunikativ faoliyatning muhim shakli sifatida qaraladi. Tadqiqotda diskursiv aklarning lokusiya, illokusiya, va perlokusiya kabi bosqichlari tahlil qilinadi, hamda oilaviy muloqotda perlokusiya rolini aniqlashga qaratiladi. Oilaviy diskurs, oila a'zolari o'rtasidagi muloqotni ifodalaydi va bu kontekstda, perlokusiya kommunikativ maqsadlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun zarurdir. Misollar orqali perlokusiya ta'sirining ijtimoiy, madaniy va hissiy jihatlari ko'rsatilib, oilaviy diskursning o'ziga xos xususiyatlari, milliy qadriyatlar va kommunikativ omillar o'rganiladi. Tadqiqot, oilaviy diskursda muvaffaqiyatli perlokusiya uchun zarur bo'lgan shartlarni va muloqotdagi turli implikasiyalarni aniqlashga yordam beradi.*

Kalit so'zlar: *oilaviy diskurs, o'zaro ta'sir, illokusiya, lokusiya, perlokutiv akt, perlokusiya, perlokutiv effekt.*

Kirish (Введение/Introduction): Pragmalingvistikani til birliklarining o'zaro bog'liqligi va ularni ma'lum bir kommunikativ makonda qo'llash shartlarini o'rganuvchi soha sifatida tavsiflash uchun so'zlovchi va tinglovchi diskursiv faoliyatining makon va vaqt parametrlari hamda ularning kommunikativ maqsadi muhim ahamiyatga ega. Pragmalingvistik nazariya tilni shaxslarning kommunikativ faoliyati sifatida ko'rib chiqar ekan, bu faoliyatning eng muhim shakli diskurs hisoblanadi. Diskursiv o'zaro ta'sir esa ma'lum bir kommunikativ muhitda sodir bo'ladi. Demak, bu o'rinda diskurs atamasi zamonaviy pragmalingvistikaga oid terminologik ma'noda qo'llaniladi.

Ma'lumki, nutq aktining tuzilishi uch bosqichdan iborat: lokusiya, illokusiya va perlokusiya. Lokutiv akt – gapning og'zaki ifodalanishi, illokutiv akt – so'zlovchining fikri, ya'ni kommunikativ maqsad ifodasi, perlokutiv akt – adresatning diskurs aktiga munosabati, ya'ni aytilgan gapning adresatga ta'siri.

Adabiyotlar tahlili va metod (Литература и метод / Literature review): Perlokusiya – bu biror gap natijasida yuzaga kelgan harakat yoki ruhiy holat bo'lib, perlokusion effekt (perlokusion natija) ham deyiladi. M.Kempsonning tavsifi: “Perlokutiv akt – bu so'zlovchining niyatiga ko'ra, uning so'zlaridan tinglovchi ongida kelib chiqqan ta'sir”. Bunda M.Kempson Jon Ostin tomonidan bayon qilingan nutq aktining o'zaro bog'liq uch bosqichli harakati tavsifiga tayanadi: “So'zlovchi tinglovchiga ma'lum bir ta'sir (perlokusiya)ga erishish uchun ma'lum bir ma'noga ega jumalarni (lokusiya) maxsus kuch (illokusiya) bilan aytadi”¹. L.R.Bezuglayaga ko'ra, perlokutiv akt – bu so'zlovchining qabul qiluvchining yoki uchinchi shaxsning fikrlari, his-tuyg'ulari va harakatlari

¹ <https://www.thoughtco.com/perlocutionary-act-speech-1691611>

lokusion va illokusion aktlar orqali mo'ljallangan muvaffaqiyatli ta'siri. Shunday qilib, perlokusiyaning yetakchi belgilari intensionallik va muvaffaqiyatli ta'sirdir.²

Oilaviy diskurs jarayonida bu diskursiv aktlar faqat muayyan kommunikativ vaziyat yuzaga kelganda namoyon bo'ladi. Diskursiv aktlar, odatda, suhbat davomida ketma-ketlikda amal qiladi va bir diskursiv akt boshqa diskursiv aktning boshlanishiga turtki berib, suhbatning davom etishiga sabab bo'ladi.

Perlokusiya tushunchasini pragmatik yondashuv nuqtai nazaridan tahlil qilish nutqiy faoliyat tizimining o'zaro ta'sir xususiyatlarini ko'rib chiqish, diskursiv vaziyat bilan bog'liq jihatlarini umumlashtirish, uning funksional xususiyatlarini oilaviy diskurs o'ramida tahlil qilish perlokusiyani nutqiy faoliyat jarayoni elementi sifatida o'rganishga imkon beradi. Oilaviy diskurs – bu institusional bo'lmagan nutqiy faoliyat jarayoni bo'lib, uning doirasi oila a'zolari, ya'ni otanonalar va ularning farzandlari, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlar bilan tavsiflanadi. Oilaviy diskurs oila a'zolari o'rtasidagi muloqot qiluvchilarning fikr va niyatlari hamda ma'lum bir vaziyat tufayli yuzaga keladigan muloqot shaklidir. Shu tarzda tasvirlangan diskursiv sohaning chegaralari bizga "maishiy muloqot diskursi" doirasini toraytirish va oilaviy muhit nuqtai nazaridan ko'rib chiqish, uning o'ziga xos perlokusiv vaziyatlarini aniqlash imkonini beradi.

Oilaviy diskurs maishiy diskursning ichki turi sifatida so'zlashuv nutqi bilan tavsiflanadi. Shu bilan birga, oilaviy diskurs milliy qadriyatlarga eng ko'p tayanadigan nutqiy makon hisoblanadi. O'zbek oilaviy muhitida, ko'pincha, avtoritar muloqot ma'qul ko'riladi. Bunda katta yoshdagilar kichiklarga, erkaklar ayollarga nisbatan ustun pozitsiyada turadi va perlokusiya tabiati shunga muvofiq shakllanadi. Lekin bu degani, ustunlik tajovuzkorlik, jahldorlik, majburlash asosida emas, o'zaro tushunish, ijobiy itoatkorlik, milliy urf-odat va qadriyatlarga hurmat asosiga quriladi. Kattalar nutqi maqol va matallar, ibratli misollar bilan to'yintirilgan bo'lishi kuzatiladi. Tanqidiy gaplarning pragmatik kuchi ustunligini aytish mumkin.

“Oila diskursining asosiy xususiyati shundaki, u norasmiy muloqot doirasida amalga oshiriladi. Shuningdek, u situasion shartlilik, oldindan tayyorlanmasdan gapirish, mavzuni o'zgartirish, ko'p janrlilik kabi xususiyatlarga ega”³. Odatda, adresant adresatga ta'sir ko'rsatish uchun turli lisoniy birliklar va nolisoniy vositalar konstruksiyalaridan foydalanadi. Chunki perlokusiv effekt muvaffaqiyatli bo'lishi uchun lokusiya va illokusiyaning pragmatik salohiyati ustun bo'lishi kerak.

Muloqotning qaytarzda kechishi yo'nalishini, avvalo, suhbatdoshlar intensional maqsadining o'xshash/noo'xshashligi belgilaydi va shunga ko'ra javob reaksiyasi tasdiq yoki inkor shaklida, va shunga bog'liq tarzda perlokusiya ham hamkorlik yoki norozilik xarakterida bo'lishi mumkin. Oilaviy diskursda, ko'pincha, hamfikrlilik, bir maqsadga qaratilgan munosabatlar, kelishuvchanlik ustun ekanligi perlokusiyaning psixologik afzalligiga zamin yaratadi. Aytaylik, oilaviy diskursda sheriklarning o'zaro ta'siri muayyan kundalik muammolarni hal qilish va munosabatlarni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan xatti-harakatlarni amalga oshirish kontekstida yuzaga keladi. Oilaviy muloqot parametrlari orasida sheriklar o'rtasidagi yaqin hissiy masofa, ularning keng plandagi umumiy qabul qilish bazasi bir suhbatdosh tomonidan bildirilgan fikrning boshqasi tomonidan qabul qilinishi va suhbat orqali rivojlantirilishini osonlashtiradi.

² Безуглая Л.Р. Перлокуция в дискурсе (на материале немецкого диалогического дискурса) // Дискурс как когнитивно-коммуникативный феномен / Под общ. ред. Шевченко И.С.: Монография/ Перевод с укр. – Харьков: Константа, 2005. (356 с.) – С.78-97

³ Койлыбаева Р.К., Жунис М.А., Умбетбекова К.М. Прагматический аспект семейного дискурса // <https://bulletin-philology.ablaikhan.kz/index>

- Siz ko'ngilchanlik qilib indamovdingiz, chek(yangi berilgan tomorqa)dagi narigi qo'shnimiz yerimizdan bir metr qo'shvolib, uy soluvdi. Endi berigisiyam ashna qilib beton quyib qo'yibdi...
- U to'xtab xotiniga o'girildi:
- Qo'ysangchi-ey, onasi, ja unchalikmasdir, – dedi, xotini to'g'ri gapirayotganini bilib turganidan ko'ngli xijil tortib.
- Ishonmasayiz, o'tib bir ko'ring (**illokusiya**): – Mol achchig'i – jon achchig'i bo'lganidan beozorgina ayolining ham ovozi xiyol zarda sezildi (**lokusiya**).
- Mayli, o'tsam o'tay (**perlokusiya**)! – deya ayolining zardasini sezmagalikka oldi-da, salmoqli qadamlar bilan hovlining etagi tomon yurdi.(N.Jaloliddin, “Tuproq”)

O'zaro ta'sirda pragmatik implikasiya turlari ham amalga oshirilishi kuzatiladi, buning natijasida bir nutq aktida bir nechta pragmatik ta'sir yuzaga kelishi mumkin.

O'g'li bilan gaplashgach, ko'ngli iyib ketdi...

- O'g'lim, erta-indin boraman. Senga qanaqa o'yinchoq oboray?
- O'yinchoq kerakmas, o'zingizni ko'rgim keldi dadajon... Tezroq uyga qayting (**illokusiya**), – dedi yalinchoq ovozdagi (**lokusiya**).

Hoshimjonning ko'ziga nam indi (**1-perlokusiya**).

"O'g'ling ulg'ayibdi Hoshimjon, ulg'ayibdi. Endi o'yinchoqlar bilan uni alday olmaysan. Unga ibrat bo'lishing kerak. Unga yaxshi inson sifatida namuna bo'lishing kerak. Sening holing esa bu... Sening tarbiyangni olsa, kelajakda yaxshi odam bo'larmikin?"

- Shu yerdan chiqsam... O'zgaraman. Yaxshi odam bo'laman (**2-perlokusiya**). (R.Umarqulova, “Qismat yo'llarida”)

Noma'qul ishlarni kasb qilib olgan, komandirovkadaman deb maishat qilib yurgan Xoshimjonning o'g'lining gapidan keyin o'ylanib qolishi, yaxshi ishlar haqida o'ylay boshlashi kutilmagan nutqiy ta'sir hisoblanadi. Chunki bu yerda kichik yoshli o'g'il nasihat qilmadi, aksincha, o'zining tuyg'usini ifodaladi, xolos. Ushbu misolda O'yinchoq kerakmas, o'zingizni ko'rgim keldi dadajon jumlasining illokutiv kuchi ham paralingvistik, ham nutqiy perlokusiyani yuzaga keltirgan.

Muhokama (Обсуждение/Discussion): Kommunikativ akt uzvlari ta'sir qilish funksiyasini ham o'z ichiga olar ekan, muloqot ishtirokchilari tomonidan amalga oshiriladigan individual kommunikativ aktning asosiy maqsadiga muvofiq fikrni shakllantirish yoki mavjud fikrni o'zgartirishga qaratilish holatlari ham nazarda tutiladi. Masalan, bahs-munozarada suhbatdoshlarning bir-birini ishontirishi (fikrlarga ta'sir etishi), yo'l-yo'riq ko'rsatishga qaratilgan muloqotda esa sherigining ma'lum harakatlarni bajarishiga erishish muhim ahamiyatga ega.

Malik o'qishni tugatdi. U yaxshi o'qirdi. Muyassar uni aspiranturada qolishga kistadi.

- Ishlamasam, sizga jabr bo'lib ketadi. Ro'zg'orlik odamga stipendiya nima ham bo'lardi, – dedi Malik.
- Bir amallarmiz. Ko'p bo'lmasa, ozroq yermiz. Keyin ishdan uzilib yana o'qishga kirishingiz qiyin bo'ladi, – dedi. Keyin kulib, qizarib qo'shib qo'ydi: – Hozir kam jon paytimizda o'qib qolsangiz-chi.

Malik aspiranturada qoldi. (S.Zunnunova, “O‘kinch”)

Ayol oilaning umumiy manfaati, kelajagi uchun oqilona fikrlari bilan perlokutiv effektga erishdi. Demak, oilaviy diskursda kichik-kichik maishiy masalalardan tortib, oila uchun muhim ijtimoiy-iqtisodiy mukammolar ham o‘zaro kelishuv, hamfikrlik asosida yengil hal etilishi mumkin. Aksincha bo‘lgan hollarda esa ruhiy taranglik, o‘zaro nizo va kelishmovchiliklar kelib chiqishi muvaffaqiyatsiz muloqot muhitini hosil qilishi perlokutiv effektini yo‘qqa chiqaradi.

Murod xotini qarshisiga kelib tiz cho‘kdi:

- Ozoda, unday qilma. Nima kilsang qil, faqat bu ishni qilma. Umrbod oyog‘ing ostida sudralib yurishga roziman, bunday qila ko‘rma.
- Gap bitta. Yosh umrimni bola boqish bilan o‘tkazmayman.
- Hali shundaymi?! – Murodning ko‘zlarida o‘t chaqna ketdi. – Hali shundaymi?! Unday bo‘lsa... – U gapini tugatolmadi.

Ozoda uning ko‘zlariga dadil qaradi:

- Gap shu. Xohlasangiz shu. Bo‘lmasa ketaman.
- Keyin pushaymon bo‘lasan, Ozoda.

Ozoda bosh chayqadi.

- Unday bo‘lsa sen bilan...
- Yashay olmayman, demoqchisiz, shundaymi?
- Axir, o‘zing o‘yla.

Er-xotin uzoq vaqt bir-biriga so‘zsiz qarab qolishdi. Ozoda o‘rnidan turib, narigi uyga kirib ketdi. U kiyinib, chamadon ko‘tarib chiqqanda ham Murod hamon tiz cho‘kkancha turardi. U ko‘chaga chiqib, to‘y-tamoshalar bilan kirib kelgan, yoshlikning eng beozor, baxtli kunlarini o‘tkazgan uy darvozasiga o‘girilib bir qaradi-yu, dadil yurib ketdi...(S.Ahmad, “Alla”)

Mazkur diskursiv vaziyatga ko‘ra erning yalinib-yolvorishlari, birinchi farzandni oldirish yomon oqibatga olib kelishi mumkinligi haqidagi tushuntirishlari ayolning fikrini o‘zgartirilmadi, ya‘ni perlokutiv effekt hosil bo‘lmadi.

V.V.Zvyaginseva nutqiy ta‘sir masalasini oilaviy diskursga xos murojaat shakllariga bog‘liq jihatlarni o‘rganar ekan, bunday til birliklari ham perlokutiv effektini amalga oshirishda muayyan ahamiyatga ega ekanligini ta‘kidlaydi. V.V.Zvyaginsevaning fikriga ko‘ra, “...oilaviy diskurs doirasida amalga oshiriladigan kommunikativ aktlar qabul qiluvchining holati, yosh xususiyatlari va yaqinlik darajasini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Bu xususiyatlar apellyasiya, ohang va xushmuomalalikning maxsus belgilarining u yoki bu shaklini tanlashni tartibga soladi, bu esa rejalashtirilgan perlokutiv effektga erishish uchun zaruriy shartdir”⁴.

Otasi oppoq ko‘ylakda, ko‘rpacha uzra yerga qarab uzala yotdi-da, unga:

- Qani, Saidmaqsud, bir yelkalarini bosib qo‘ying, o‘g‘lim, – dedi.

U to‘lqinlanib ketdi: otasi undan mamnun bo‘lgan, uni yaxshi ko‘rgan chog‘lardagina sizlardi.

⁴ Звягинцева В. В. Обращение как оператор семейного дискурса // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. № 4(16), 2010.

U ehtiyotkorlik bilan otasining beliga oyoq bosdi. (A'zam Ahmad, "O'zim bilan o'zim")

Demak, so'zlovchi murojaat shakllarini tanlashda adresatning qanday qabul qilishini hisobga olishi ifodaning ta'sir kuchini oshiradi, uning qabul qiluvchiga ijobiy munosabat bildirish niyati namoyon bo'ladi.

Natijalar (Результаты/Results): Perlokusiyaning amalga oshishida ovozning ham muhim ahamiyati bor. Shu o'rinda, nuktadon olimlar misol qilib tilga oladigan bir hikoyatni keltirib o'tish o'rinli deb hisoblaymiz.

Bir ustoz o'z shogirdlaridan so'radi:

- Odamlar o'zaro janjallashganida nima uchun baqirib gapiradilar?
- Chunki ular o'z tinchlarini yo'qotadilar, bezovta bo'ladilar, - dedi shogirdlardan biri.
- Lekin yonginasida turgan odamga baqirib gapirish nima uchun kerak? Axir shivirlab gapirsa ham eshitadiku? - so'radi yana ustoz. Shogirdlar turli xildagi javoblarni berdilar.

Shunda ustoz dedi:

- Odamlar o'zaro janjallashganida ularning qalblari bir-biridan uzoqlashib ketadi. Bir qalbdan aytilayotgan so'zlar shu masofani bosib o'tib narigi qalbgacha yetib borsin uchun odamlar baqirib gapira boshlaydilar.

Ular qanchalik qattiq urishsalar, bir-biridan shunchalik qattiq xafa bo'ladilar va shunchalik qattiq gapiradilar.

Odamlar o'zaro do'st bo'lsalar-chi? Ular baqirmaydilar, balki sokin gaplashadilar. Chunki ularning qalblari bir-biriga yaqin, orasidagi masofa qisqa bo'ladi.

Odamlar bir-birini qanchalik yaxshi ko'rib borgani sayin ular orasidagi muloqot ovozi shunchalik pasayib boradi.

O'zaro munosabat chin muhabbatga aylanganida hatto shivirlab gapirishning ham zarurati qolmaydi. Chin muhabbat egalari bir-birini so'zsiz ham tushunadilar.⁵

Shunday ekan, o'zaro munosabatlar qanchalik samimiy va hissiy yaqinlikka asoslangan bo'lsa, biror ma'lumotni yetkazish, tushuntirish uchun ortiqcha baqir-chaqirga, ovozga zo'r berishga hojat qolmas ekan. Zero, oqko'ngil, ma'rifatli odamlar doimo sokin, o'rtacha ovozda gapiradilar, ular keksaygan sari bu xislatlari yanada ortadi. Ayniqsa, oila muhitida bu

Sharqona odob-axloq mezonlariga mos muvaffaqiyatli munosabatlar garovi hisoblanadi.

Nutq akti komponentlarining nutqda amalga oshirilishi xususiyatlarini o'rganish nutqiy aktlarning bilvosita ma'noga ega bo'lish holatlari ham mavjudligini ko'rsatadi. Agar nutq akti muvaffaqiyatli bo'lsa, perlokusion implikatsiya har doim illokusion va propozisional implikatsiyaga hamroh bo'ladi. Shuning uchun perlokusiya bilvosita ma'nolarni amalga oshirishda yetakchi rol o'ynaydi. Perlokusion ma'noning yashirin ifodasi perlokusion implikatsiya deyiladi.

Shu payt yotoqdan eri chiqib keldi-da, indamay Malikaning qo'lidan go'shakni olib, xotiniga "Nari tur!" deya ishora qildi. Go'shakni qo'ygach, narigi xonaga mo'raladi. Nigoraning berilib televizor ko'rishiga birpas qarab turdi-da, xotiniga "Beri kel", deya ishora qilib, yotoqxonaga kirdi.

⁵ <https://t.me/JALOLIDDINRUMIYY/16914>

➤ Nega gapni ko‘paytirasan? – dedi eshikni zichlab yoparkan.

Malika labini tishladi. (R.Haydarova, “Karantin”)

Telefonda Nigoraning dadasi bilan bo‘layotgan noo‘rin suhbat qizaloqqa ta‘sir qilmasligi uchun ko‘rilgan chora va nyega gapni ko‘paytirasan jumlasida qizcha eshitib qolmasin degan yashirin ma‘no bor edi. Malika labini tishladi jumlasida esa bunisini o‘ylamabman degan mazmundagi perlokusion implikatsiya mavjud.

Xulosa (Заключение/Conclusion): So‘zlovchining intensional maqsadiga erishilganligiga (perlokutiv effekt) qarab nutq aktini muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz deb hisoblash mumkin. Oilaviy diskursda o‘zaro ta‘sirdagi muvaffaqiyatsizlik holatlari ham yuz beradi. Bunda suhbatdoshning maqsadini tushunmaslik, yoki noto‘g‘ri talqin qilish, so‘zlashuvchilar fikrining bir-biriga mos kelmasligi, tinglovchida istalmagan hissiy ta‘sirning paydo bo‘lishi kabi sabablar nutqiy vaziyat bilan bog‘liq holda yuzaga chiqadi.

Shu tariqa, perlokusiya belgilarini tahlil qilish o‘zaro ta‘sir modellarini o‘rganish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati (Использованная литература / References):

1. Bezuglaya L.R. Perlokusiya v diskurse (na materiale nemeskogo dialogicheskogo diskursa) // Diskurs kak kognitivno-kommunikativnyy fenomen / Pod общ. red. Shevchenko I.S.: Monografiya/ Perevod s ukr. – Xarkov: Konstanta, 2005. (356 s.) – S.78-97
2. Zvyaginseva V. V. Obratuyeniye kak operator semeynogo diskursa // Uchenyye zapiski. Elektronnyy nauchnyy jurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta. № 4(16), 2010.
3. Koulybayeva R.K., Junis M.A., Umbetbekova K.M. Pragmaticheskiy aspekt semeynogo diskursa // <https://bulletin-philology.ablaikhan.kz/index>
4. <https://www.thoughtco.com/perlocutionary-act-speech-1691611>
5. <https://t.me/JALOLIDDINRUMIYY/16914>